

ОРТТИРИЛГАН ИММУНТАНҚИСЛИК ВИРУСИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОРЛАРДА ОППОРТУНИСТ КАСАЛЛИКЛАРНИНГ УГЛЕВОД ВА ЛИПИД АЛМАШИНУВИГА ТАЪСИРИНИ БАҲОЛАШ

Мирхайдарова Ф.С., Шагазатова Б.Х.

Тошкент тиббиёт академияси, Ўзбекистон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6047300>

Долзарблиги. Ҳозирги кунда қандли диабетнинг 2 тури ва ОИВ инфекцияси билан касалланиш жадал ўсиб бормоқда. Бу 2 касаллик билан касалланган беморларнинг амалиётдаги шифокорларга мурожаатлар сони ҳам ошишига туртки бермоқда. ОИВ инфекциясида метаболик бузилишлар кўпинча антиретровирус терапия самараси деб баҳоланган. ОИВ билан касалланган беморларда оппортунист инфекцияларнинг ривожланиши организмдаги иммунтанқислик ҳолати билан бевосита боғлиқ бўлиб, иммунитетнинг тушиши бактериял, вирусли, замбуруғли ва паразитар касалликлар бош кўтаришига олиб келади. Оппортунист инфекция деганда, нормал иммун ҳолатида организмда сапрофит ҳолда безарар яшовчи микроорганизмлар тушунилиб, иммунтанқислик ҳолатида уларнинг патологик тарзда ривожланиб кўпайиши тушунилади. Буларга кандидоз, оддий герпес вируси, цитомегаловирус инфекцияси, токсоплазмоз, сил инфекциялари мисол бўлади. Бироқ, биз ўз ишимизда оппортунист инфекция турига кўра метаболик бузилишларни ўргандик.

Тадқиқот мақсади: ОИВ билан касалланган беморларда оппортунист инфекциялар ҳолатига кўра углевод ва липид алмашинуви бузилишларини баҳолаш.

Текширув материаллари ва усуллари: Тадқиқотга олинган ОИВ инфекцияси билан касалланган беморларни антиретровирус қабул қилиш (1гуруҳ) ва қилмаслигига (2 гуруҳ) кўра гуруҳларга ажратилган. 1-гуруҳда антиретровирус дори воситалар қабул қиладиган 18ёшдан 65 ёшгача бўлган 115 нафар бемор, улардан 56та (48,6%) аёллар, эркаклар 59та (51,3%)ни ташкил қилиб, уларнинг ўртача ёши аёлларда $47,5 \pm 1,55$, эркакларда $46,1 \pm 1,85$ га тенг. 2 гуруҳда эса антиретровирус дори воситалари қабул қилмайдиган 39 нафар бемор олиниб, уларнинг ўртача ёши $40,8 \pm 1,47$ га тенг бўлиб, улардан 18таси аёллар, эркаклар 21 тани ташкил қилди. Оппортунист инфекциялар ОИВ билан касалланган беморларда аксарият ҳолатларда яқка ҳолда келмагани боис, биз уларни энг кўп бирга учраган комбинацияларини умумлаштириб, гуруҳларга ажратдик. ОИВ билан касалланган беморларда оппортунистик инфекцияларнинг энг кўп учраган комбинациялари бўйича шартли

равишда 4 гуруҳга ажратилди: 1 гуруҳда ноаниқ генезли иситма, орофарингеал кандидоз, ангуляр хейлит ва нафас йўлларининг қайталанувчи инфекцияси кузатилган бўлиб, беморлар сони 57нафар, улардан аёллар 26нафарни, эркаклар 31нафарни ташкил қилди. 2 гуруҳ беморларимизда номаълум генезли диарея, ОИВ кахексия, орофарингеал кандидоз ва ангуляр хейлит ташхислари кузатилиб, беморлар 40 нафарни ташкил қилди. Улардан аёллар 21тани, эркаклар 19тага тенг бўлди. 3 гуруҳ беморларда ўпка сили, ноаниқ генезли иситма ва генерализациялашган лимфоаденопатиялар кузатилди, беморлар сони 16 нафарга тенг, улардан аёллар 7та, эркаклар 9 нафарни ташкил қилди. 4 гуруҳ беморларда номаълум генезли иситма, ноаниқ сабабли диарея, ОИВ кахексия ва орофарингеал кандидоз ташхислари кузатилиб, беморлар 35 нафарни, улардан 17таси аёллар ва 18нафари эркакларга тенг бўлди.

Бу беморлар таҳлил қилинганда, улар орасида ёш жиҳатдан 2-ва 4-гуруҳдаги АРТ қабул қилмайдиган беморлар (мос равишда $38,8 \pm 2,3$; $37,6 \pm 2,2$; $P < 0,05$) 1-ва 3-гуруҳдаги беморлардан ишончли фарқ қилди. 4-гуруҳдаги АРТ қабул қилмайдиган беморлар бошқа гуруҳлардан ОИВ давомийлигига кўра ишончли юқори натижани кўрсатди. АРТ давомийлигига кўра эса 2-ва 4-гуруҳларда ишонарли тарзда энг кам натижа қайд қилинди. Тана вазни индекси бўйича гуруҳлар орасида ишончли фарқ бўлмади. Аммо абдоминал индекс кўрсаткичлари 1-гуруҳдаги АРТ қабул қилмайдиган, 3-гуруҳдаги АРТ қабул қилувчи беморларда ишончли юқори кўрсаткичларга тенг бўлди. АРТ ичувчилар орасида энг юқори СД4 кўрсаткичи 4-гуруҳда ($372,8 \pm 21,8$) аниқланган бўлса ($P < 0,01$), АРТ қабул қилмайдиган беморлар орасида энг кам СД4 лимфоцитлар сони 3-гуруҳдаги беморларга тўғри келди ($P < 0,001$). Вирусли юклама 3-гуруҳдаги беморларда бошқа барча гуруҳларга нисбатан ишончли паст кўрсаткични ташкил қилди ($P < 0,05$). Юқоридаги кўрсаткичлардан кўриниб турибдики, АРТ давомийлиги энг узоқ бўлган беморлар гуруҳида абдоминал индекс кўрсаткичи энг юқори натижани кўрсатмоқда ва бу ўзгаришлар янада чуқурроқ ўрганишни қилади.

Беморлардаги углевод алмашинуви ҳолатини кўриб чиққанда, наҳорги гликемия 3-гуруҳдаги АРТ қабул қилувчи беморларда 1-ва 2-гуруҳларга нисбатан ишончли фарқланди ($P < 0,05$). 4 гуруҳ кўрсаткичлари эса 1-гуруҳга нисбатан ишончли паст натижани қайд этди ($P < 0,05$). Инсулин миқдори орасида гуруҳларда ишонарли ўзгариш кузатилмади. НОМА индекси кўрсаткичлари гуруҳлараро ишончли натижага тенг бўлмади, бироқ НОМА индексининг меъёрий кўрсаткичлардан сижиши аниқланди.

Гликирланган гемоглобин миқдори 4-гуруҳ АРТ қабул қилмайдиган беморларда бошқа гуруҳларга нисбатан ишонarli фарқга тенг бўлиб, ушбу беморларнинг гликемик ўзгаришлари кун давомида турли вариабелликка эга бўлишидан далолат беради.

Барча кўрсаткичлар АРТ қабул қилмаган беморларда энг катта ишончли натижага тенг бўлди. Гуруҳлар орасида ўрганилганда, УХ миқдори 3-4-гуруҳларда 1 гуруҳга нисбатан ишончли фарқ қилди. Триглицеридлар миқдори орасида гуруҳлар бўйича ишончли фарқланмади. ЗЮЛП миқдори 3-гуруҳда 1 гуруҳга нисбатан паст кўрсаткичга тенглашди. ЗПЛПлар миқдори 3-гуруҳда 1-ва 2-гуруҳларга солиштирганда ишончли паст кўрсаткичга тўғри келди, АРТ ичмайдиган беморлар орасида ҳам 3-гуруҳ 1-гуруҳга қараганда паст натижани кўрсатди, ЗПЛП АРТ ичмайдиганлар орасида 4-гуруҳ вакилларида энг баланд миқдорга тўғри келди. ЗЖПЛП кўрсаткичлари орасида кескин фарқланиш кузатилмади. Атерогенлик индекси кўрсаткичлари ҳам 3- ва 4-гуруҳ беморлари натижалари 1-2-гуруҳ натижаларидан ишончли фарқ қилди.

Оппортунист инфекцияларнинг қандли диабетнинг 2турига ҳавф омили сифатида баҳолаш ҳақида сўз борганда шуни айтиш зарурки, бу инфекциялар модда алмашинувини издан чиқаради. Бу эса ўз навбатида абдоминал семизликни АРТ қабул қилмаган гуруҳда кучлироқ чақирилиши билан исботланади. Барча гуруҳдаги беморларда инсулинорезистентлик ҳолатининг мавжудлиги, 4-гуруҳ беморларда гликирланган гемоглобиннинг ишончли ортиши, липид алмашинувининг АРТ олмаган беморлар орасида янада издан чиққанлиги ушбу инфекциянинг таъсир улушини кичик эмаслигини кўрсатади.

ХУЛОСА

Абдоминал индекс кўрсаткичлари АРТ қабул қилувчи беморларда ($1,16 \pm 0,07$; $0,95 \pm 0,03$; $P < 0,05$) АРТ қабул қилмайдиган беморларга нисбатан ишончли юқорилиги аниқланди.

Наҳорги гликемия 3-гуруҳ АРТ қабул қилувчи беморларда ишончли юқори кўрсаткичга тенг бўлиб, гликирланган гемоглобин кўрсаткичи эса 4-гуруҳ АРТ қабул қилмайдиган беморларда ишончли натижани қайд этди.

Умумий холестерин ($6,3 \pm 0,31$; $P < 0,05$) ва зичлиги паст липопротеинларнинг ($3,81 \pm 0,31$; $P < 0,05$) ошиши эса 4-гуруҳ АРТ қабул қилмайдиган беморларда ишончли фарқни кўрсатди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Леви Д.Е. ВИЧ и патогенез СПИДа . –Переводж 3-го издания. М.: Научнқй мир, 2016. – 736.
2. Совет экспертов. Клинические рекомендации по лечению сахарного диабета 2 типа.–Ташкент.-2019.- С. 4-10.
3. Alter G., Heckerman D., Schneidewind A. et al. HIV-1 adaptation to NK-cell-mediated immune pressure //Nature.- 2014.-R.76-79.
4. American Diabetes Association. “Standards of medical care in diabetes – 2018 abridges for primary care providers”/ Clinical Diabetes 36.1 (2018):14-37.
5. Davies, Melanie J. et al. “Management of hyperglycaemia in type 2 diabetes,2018. A consensus report by the American Diabetes Association (ADA) and the EASD”. Diabetologia (2018):1-38.
6. UNAIDS. Global HIV & AIDS statistics. - 2020
7. Ledwaba L, Tavel AJ, Paul Khabo P et al. Pre-ART Levels of Inflammation and Coagulation Marfers Are Strong Predictors of Death in a South African Cohort with Advanced HIV Disease.//PLoS One. – 2012
8. Incidence and Risk Factors for Prediabetes and Diabetes Mellitus Among HIV-infected Adults on Antiretroviral Therapy: A Systematic Review and Meta-analysis. Nansseu JR, Bigna JJ, Kaze AD, Noubiap JJ.Epidemiology. 2018 May;29(3):431-441. doi: 10.1097/EDE.0000000000000815.
9. Plasma Lipidomic Profiles and Risk of Diabetes: 2 Prospective Cohorts of HIV-Infected and HIV-Uninfected Individuals. Zhang E, Chai JC, Deik AA, Hua S, Sharma A, Schneider MF, Gustafson D, Hanna DB, Lake JE, Rubin LH, Post WS, Anastos K, Brown T, Clish CB, Kaplan RC, Qi Q.J Clin Endocrinol Metab. 2021 Mar 25;106(4):999-1010. doi: 10.1210/clinem/dgab011